

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ўроқов Жасур Рустамалиевич

Хонадонларда ўғрилиқ жиноятларни профилактикаси чора-тадбирларни
такомиллаштиришда профилактика инспекторларнинг ўрни ва роли

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL